

	<p>Jacques Derrida. Una Biografía POWELL, Jason. Traducción de M. Josep Cuenca. Ed. Universitat de València 2008, 309 pp. ISBN: 978-84-370-7052-0.</p>
---	--

Esta biografía de-sobre el filósofo franco-argelino “Jacky” Derrida, o más conocido en el ámbito filosófico como “Jacques” Derrida, y como a él mismo le gustaría hacerse llamar, fue editada originalmente en lengua inglesa en el año 2006 a poco de dos años de la muerte del mismo.

El libro está compuesto por veintitrés capítulos a través de los cuales su autor pretende ofrece al lector un itinerario más o menos completo de lo que ha significado la obra y la vida de Derrida. Los capítulos que componen el libro son: 1.- Argelia, 2.- París y la *École Normale Supérieure*, 3.- Tras la *École Normale Supérieure*, 4.- El primer libro, 5.- Contra el estructuralismo, 6.- Estructuras en el pensamiento francés, 7.- 1967, 8.- Filosofía de vanguardia, 9.- América: Derrida como teoría literaria, 10.- *Glas*, 11.- El GREPH, 12.- Yale, 13.- *La tarjeta postal*, 14.- Nietzsche y Heidegger, 15.- La década de los 80, 16.- 1987-90, deconstrucción y nacional-socialismo, 17.- Los años autobiográficos, 1990-1991, 18.- El futuro de la democracia y el peor momento del capitalismo, 19.- El mundo de Derrida: enfrentándose a Marx, 20.- *Políticas de la amistad*, 21.- La religión de Derrida; 22.- La bienvenida consciente del Otro, la muerte, 23.- A partir de 2000.

Sin embargo habría que sostener que existe un peligro, quizás, y sólo me atrevo a decir quizás, que no es de menor cuantía. Me explico. En todo ofrecimiento que trae adosado consigo una biografía, ya sea este de modo conciente o no, tanto para el *autor* del mismo, así como para el potencial lector, subyace en la idea que, de un modo u otro, se pueda comprender la complejidad de un personaje a través de la convergencia de una serie de datos, hechos, obras, anécdotas o demás elementos de tener en consideración. La suma de hechos no hace una biografía, así como tampoco su puesta en orden, o la subordinaciones de unos criterios por sobre otros, sean estos del signo que sea. En la construcción de una biografía se encuentran implicadas una serie de interpretaciones que, el biógrafo, al ir haciendo manifiestas, con ello no hace más que crear una historia. El biógrafo no reconstruye un entramado vital de una determinada persona, sino que construye a partir de su relato a un personaje teniendo como excusa referencial tanto la larga serie de datos empíricos, así como los textos.

En el caso particular de esta biografía sobre Derrida, quizás resulta un tanto paradójico que a lo largo de buena parte del texto se quiera hacer subentender una íntima comunión entre el personaje Derrida y su condición de *autor*. Paradoja que salta a la vista cuando

es el mismo Derrida, y esto se desprende a partir de este mismo texto biográfico, es quien sostiene que “La <<escritura>> habla, a pesar de su autor” (p. 74). La pregunta resultante de esto es cómo una(s) determinada(s) obra(a) nos permitiría(n) hablar de Derrida si él habla a pesar de las “obras”.

Con todo, creo que esta biografía posee al menos dos virtudes destacables. La primera de ellas es que es altamente recomendable para quienes desean iniciar algún tipo de estudio de Derrida y/o su obra, puesto que ofrece un relato ambicioso y amplio de la persona, su entorno familiar-cultural y producción filosófica. La segunda virtud que hace recomendable esta biografía es porque recoge todo el trazado vital de Derrida y que otras biografías, a pesar de ser ellas más acertadas y aclaradoras, están incompletas sólo por cuestiones bien específicas, esto es, porque en su momento de publicación Derrida aún estaba con vida.

Martín RÍOS LÓPEZ
Universidad Complutense de Madrid / CENALTES